

**АҲОЛИНИНГ ҲАЁТИ ВА СОҒЛИҒИНИ МОЛИЯВИЙ
ЖИҲАТДАН ҲИМОЯЛАШДАГИ СУҒУРТА
МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАЗМУНИ ҲАМДА УНИНГ
МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ БАРҚАРОРЛИГИДАГИ РОЛИ**

Бобоназаров Юнусбек Юсуфович,

Самарқанд вилояти бошқарма бошлиғи, эркин тадқиқотчи

Мазкур мақолада ҳаёт ва соғлиқни суғурта қилиш муносабатларининг иқтисодий ва молиявий моҳияти, уларнинг аҳолининг молиявий хавфсизлигини таъминлашдаги ўрни ҳамда миллий иқтисодиёт барқарорлигига таъсири таҳлил қилинади. Суғурта фаолияти орқали давлат бюджетига бўлган юкни камайтириш, ижтимоий ҳимоя тизимини молиялаштириш ва иқтисодий хатарларни қайта тақсимлаш механизмлари кўриб чиқилади. Шунингдек, Ўзбекистон шароитида бу муносабатларнинг ривожланиш истиқболлари баҳоланади.

Калит сўзлар: ҳаёт суғуртаси, соғлиқ суғуртаси, молиявий хавфсизлик, иқтисодий барқарорлик, ижтимоий ҳимоя, суғурта жамғармаси, қайта тақсимлаш, миллий иқтисодиёт.

**Экономическая сущность страховых отношений по обеспечению
финансовой защиты жизни и здоровья населения и их роль в
устойчивости национальной экономики**

В статье рассматриваются финансово-экономическая природа страхования жизни и здоровья, их роль в обеспечении финансовой безопасности населения, а также влияние на макроэкономическую стабильность. Анализируются механизмы перераспределения рисков,

сокращения нагрузки на государственный бюджет и финансового обеспечения системы социальной защиты. Особое внимание уделяется перспективам развития данных страховых отношений в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: страхование жизни, медицинское страхование, финансовая безопасность, макроэкономическая стабильность, социальная защита, страховой фонд, перераспределение, национальная экономика.

The Economic Nature of Insurance Relations in Financial Protection of Life and Health and Their Role in National Economic Stability

This article examines the economic and financial nature of life and health insurance relations and their significance in ensuring the financial security of the population. It further explores the contribution of insurance mechanisms to macroeconomic stability, including risk redistribution, relief of fiscal burden, and funding of social protection systems. The study also evaluates the prospects for the development of such insurance relations in the context of Uzbekistan.

Keywords: life insurance, health insurance, financial security, macroeconomic stability, social protection, insurance fund, risk redistribution, national economy

Ҳозирги даврда глобал ижтимоий-иқтисодий трансформация жараёнлари, хавф-хатарлар ва демографик ўзгаришлар фонида аҳолининг ҳаёти ва соғлиғини молиявий жиҳатдан ҳимоялаш масаласи ҳар бир давлат иқтисодиётининг устувор йўналишларидан бирига айланмоқда. Бу жараёнда ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта муносабатлари нафақат аҳолининг молиявий барқарорлигини таъминловчи омил, балки давлат молиявий сиёсатининг барқарор инструментларидан бири сифатида ҳам намоён бўлмоқда.

Суғуртанинг иқтисодий моҳияти – хавфларни қайта тақсимлаш, молиявий йўқотишларни минималлаштириш ва ижтимоий ҳимоя тизимини қўллаб-қувватлашда мужассам. Ҳаёт ва соғлиқни суғурта қилиш фуқароларнинг прогноз қилиб бўлмайдиган соғлиқ муаммолари, ногиронлик, ўлим, тиббий хизмат харажатлари каби хатарларга қарши иқтисодий ҳимояланишини таъминлайди. Бу эса фуқароларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш билан бирга, давлат бюджетига бўлган бевосита юкни ҳам камайтиради.

Давлат бюджети харажатларининг оптималлашуви, ижтимоий хизматлар тизимининг узлуксиз молиялашуви ва аҳоли ўртасида суғурта маданиятининг юксалиши орқали миллий иқтисодиётда барқарорлик таъминланади. Шу нуқтаи назардан, суғурта муносабатлари – макроиқтисодий барқарорликка хизмат қилувчи стратегик молиявий механизм сифатида баҳоланиши зарур.

Мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади – ҳаёт ва соғлиқ суғуртаси муносабатларининг иқтисодий мазмунини очиб бериш, унинг аҳолининг молиявий хавфсизлиги ва миллий иқтисодиёт барқарорлигидаги ўрнини илмий асосда таҳлил қилиш ҳамда миллий амалиётда татбиқ этиш истиқболларини баҳолашдан иборатдир.

Ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғуртанинг иқтисодий-қарийб молиявий моҳияти суғурта мукофотларининг аниқ ҳисоб-китоби, таваккалчилик коэффициентлари асосида тариф сиёсатини шакллантириш, қайта суғурталаш механизмларини қўллаш, суғурта захираларини самарали бошқариш ва уларни даромад келтирувчи активларга йўналтириш каби асосий элементлар орқали намоён бўлади. Жумладан, суғурталовчи ташкилотлар фаолиятида тўлов қобилиятини таъминловчи норматив капитал талаблари, инвестиция портфелининг диверсификацияси ва таваккалликлар мониторинги муҳим аҳамият касб этади. Бу суғурта тури орқали тўпланган маблағлар давлат ва

хусусий сектор инвестицияларини молиялаштиришда ҳам фойдаланилади, бу эса иқтисодийнинг реал секторини қўллаб-қувватлашда муҳим аҳамиятга эга.

Илмий нуқтаи назардан қаралганда, ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта фуқароларнинг молиявий хавфсизлиги кафолати сифатида иқтисодий тизим барқарорлигини таъминлашнинг стратегик воситаси ҳисобланади. Бунда ижтимоий хавфлар – ногиронлик, беморлик, меҳнатга лаёқатсизлик, ёки ўлим каби ҳолатлар фуқароларнинг иқтисодий ресурсларини сезиларли равишда камайтириши мумкин. Ана шу йўқотишларни компенсация қилиш учун ҳаёт ва соғлиқни суғурталашнинг ривожлантирилиши — замонавий давлат молия сиёсатида устувор йўналиш сифатида эътироф этилмоқда.

Айниқса, демографияси кексаёб бораётган мамлакатлар (Япония, Германия, Жанубий Корея ва бошқалар)да соғлиқни суғурта қилиш орқали макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш муҳим вазифа сифатида белгиланмоқда. Масалан, япон олим *Hiroshi Imanaka* ўз тадқиқотларида аҳолининг кекса ёш гуруҳида соғлиқни суғурта қилишни давлат ва хусусий моделлар ўртасидаги оптимал нисбатни аниқлаш орқали иқтисодий самарадорликка эришиш мумкинлигини таъкидлайди¹.

Ўзбекистон шароитида ҳам ҳаёт ва соғлиқни суғурта қилиш соҳаси давлат молия сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев таъкидлаганидек: *“Аҳоли фаровонлиги ва саломатлигини таъминлаш, инсон манфаатларини устувор қиймат сифатида муҳофаза қилиш – давлат сиёсатининг асосий вазифасидир”*². Мазкур ғоядан келиб чиқиб, ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғуртани жорий этиш ва ривожлантириш нафақат

¹ *Imanaka, H. (2017). Demographic shifts and health insurance reform: Balancing equity and efficiency in aging societies. Tokyo University Press.*

² Мирзиёев Ш.М. *“Янги Ўзбекистон стратегияси”*. – Т.: “Ўзбекистон”, 2022. 54 – б.

фуқароларнинг шахсий молиявий хавфсизлигини таъминлаш воситаси, балки мамлакат миқёсида молиявий барқарорлик ва ижтимоий ҳимоя тизимини мустаҳкамлашга хизмат қилувчи муҳим институционал механизм сифатида баҳоланмоқда.

Шунингдек, Президент Ш.М. Мирзиёевнинг 2021 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида илгари сурилган қуйидаги фикр мазкур масаланинг стратегик аҳамиятини янада очиқ беради: *“Аҳолининг ҳаёти ва соғлигини суғурта қилиш тизимини кенг жорий этиш, суғурта маданиятини шакллантириш ва молиявий хизматларни аҳолига яқинлаштириш – бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир”³.*

Мазкур сиёсий-иқтисодий ёндашувлар Ўзбекистонда суғурта маданиятини шакллантириш, аҳоли ўртасида суғурта соҳасига оид ҳуқуқий ва молиявий саводхонликни ошириш, жамиятда суғурта турларига нисбатан ишончни мустаҳкамлаш ҳамда молиявий хизматлардан тенг фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган комплекс ислохотларнинг ҳуқуқий ва институционал заминини яратишга хизмат қилмоқда. Айниқса, ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғуртани ривожлантириш нафақат фуқароларнинг тиббий, иқтисодий ва ижтимоий хавфлар олдидаги ҳимоясини кучайтириш, балки давлат молиясига тушадиган ортиқча юкни камайтириш ва молиявий тизим барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан ҳам долзарб аҳамият касб этади.

Ушбу илмий ва сиёсий ёндашувлар 2019 йил 2 августда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4412-сон қарорида ўз ифодасини топган

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2021 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси // *Халқ сўзи* газетаси, 2021 йил 30 декабрь.

бўлиб, мазкур ҳужжатда ҳаёт ва соғлиқ суғуртаси соҳасини модернизация қилиш ва уни молиявий жиҳатдан ривожлантиришга қаратилган қуйидаги устувор стратегик йўналишлар белгилаб берилган:

1. *суғурта соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани халқаро стандартлар асосида тубдан такомиллаштириш;*
2. *суғурта фаолиятини тартибга солиш тизимини институционал жиҳатдан ривожлантириш;*
3. *суғурта бозори инфратузилмасини кенгайтириш ва профессионал иштирокчиларнинг капиталлашув даражасини ошириш;*
4. *суғурта хизматлари истеъмолчилари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва суғурта маданиятини шакллантириш;*
5. *суғурта хизматлари сифатини яхшилаш ва хизмат кўрсатиш доирасини кенгайтириш;*
6. *ахборот технологияларидан самарали фойдаланган ҳолда, рақамли суғурта хизматларини жорий этиш;*
7. *суғурта соҳаси мутахассисларини тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш⁴.*

Ушбу чора-тадбирлар ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта фаолиятининг ҳам ҳуқуқий, ҳам молиявий механизмларини мустаҳкамлаш, бозор иштирокчилари ўртасида шаффоф рақобат муҳитини яратиш ва аҳоли ўртасида ушбу хизмат турига бўлган талабни оширишда муҳим омил сифатида намоён бўлмоқда. Ҳаёт ва соғлиқ суғуртаси орқали жамиятнинг ижтимоий ҳимоя тизимидаги “иқтисодий буфер” вазифасини бажарадиган институт шаклланади, бу эса аҳолининг даромад барқарорлиги ва давлат бюджетига бўлган босимни камайтириш имконини беради.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги ПҚ-4412-сонли Қарори – “Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”. <https://lex.uz/docs/4462194>

Шу нуқтаи назардан, қуйидаги ўринли савол туғилади: ҳаёт ва соғлиқни суғурта қилиш амалиёти қандай тартибда амалга оширилади ва бу жараённинг молиявий жиҳати нималардан иборат?

Маълумки, Ўзбекистон Республикасида суғурта муносабатлари, жумладан, ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта фаолияти қонун доирасида тартибга солинган бўлиб, суғурта шартномалари Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 927-моддасига мувофиқ фақат ёзма шаклда тузилиши лозим⁵. Бу норма суғурта муносабатларини расмийлаштириш, ҳуқуқий кафолатларни белгилаш ва суғурталовчи билан суғурта қилдирувчи ўртасидаги мажбуриятларни аниқ белгилаш нуқтаи назаридан алоҳида аҳамиятга эга.

Бундан ташқари, Фуқаролик кодексининг 914-моддасига асосан, суғурта шартномалари ихтиёрий ва мажбурий турларга бўлинади⁶. Ҳаёт ва соғлиқ суғуртаси ҳам ана шу икки шаклда амалга оширилиши мумкин: бир томондан, фуқаролар ўз хоҳишига кўра ихтиёрий равишда ҳаёти ва соғлиғини суғурта қилдириши мумкин бўлса, иккинчи томондан, муайян соҳаларда (масалан, ҳарбий хизматчилар, ички ишлар органлари ходимлари ва бошқалар учун) мажбурий суғурта талаб этилади.

Ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта шартномалари, ўз моҳиятига кўра, таваккалчиликни қайта тақсимлаш механизми сифатида ишлайди. Бунда тўланган суғурта мукофотлари (бадаллар) ҳисобидан суғурта фонди шакллантирилади ва у орқали юзага келган таваккалчилик ҳолатида суғурта товонлари тўланади. Ушбу механизм, ўз навбатида, аҳолининг молиявий барқарорлигини таъминлаш, иқтисодий хавфларга қарши ҳимоя чораларини

⁵ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, 927-модда — "Суғурта шартномасининг шакли". Қаранг: <https://lex.uz/docs/111187>

⁶ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, 914-модда — "Суғурта шартномаларининг турлари". // <https://lex.uz/docs/111187>

кўриш ва жамиятдаги ижтимоий барқарорликни сақлашда муҳим омил вазифасини бажаради.

Бугунги кунда, ҳаёт ва соғлиқни суғурта қилишдаги молиявий механизмлар суғурта тизимининг барқарорлиги ва самарадорлигини таъминловчи муҳим элементлардан иборатдир. Хусусан, суғурта мукофотларининг таваккалчилик даражасига мос ҳолда аниқ ва асосли тарзда ҳисобланиши, қайта суғурталаш воситаларидан фойдаланган ҳолда хавфни диверсификация қилиш, хавфлар учун таваккалчилик коэффициентларини аниқлаш ва шу асосда тариф сиёсатини шакллантириш — ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта моделларининг иқтисодий негизини ташкил этади. Шунингдек, суғурта захираларини самарали бошқариш, тўлов қобилиятини узок муддатли даврда сақлаб қолиш ва активларни молиялаштиришга йўналтириш орқали суғурта ташкилотининг инвестицион фаолиятини кенгайтириш мумкин.

Бунда суғурталовчининг капиталлашув даражаси, молиявий барқарорликни таъминлаш қобилияти ва активларни бошқариш сиёсати ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Айнан шу омиллар суғурта ташкилотининг узок муддатли тўлов мажбуриятларини бажариш қобилиятини таъминлайди, шу билан бирга, суғурта бозоридаги ишонч даражаси ва молиявий шаффофликни мустаҳкамлайди. Шу сабабли, амалдаги миллий ва халқаро норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳаёт ва соғлиқ суғуртаси нафақат шахсий манфаатларни ҳимоя қилиш воситаси, балки молиявий тизимни барқарорлаштирувчи стратегик институт сифатида эътироф этилган.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта инсон хавфсизлигининг иқтисодий кафолати сифатида, фуқароларни жароҳат, касаллик, ногиронлик, вақтинча ёки доимий меҳнатга лаёқатсизлик, шунингдек ўлим ҳолатларида юзага келадиган молиявий йўқотишлардан ҳимоя қилишга қаратилган. Ушбу суғурта тури индивидуал даражада шахсий

барқарорликни таъминлашга хизмат қилгани каби, макроиқтисодий миқёсда жамиятдаги ижтимоий хавфсизлик ва молиявий барқарорликнинг узвий қисми сифатида фаолият юритади.

Мазкур масала бўйича маҳаллий ва хорижий олимлар томонидан илгари сурилган назарий қарашлар таҳлили шуни кўрсатадики, ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта турлари универсал молиявий ҳимоя воситаси сифатида кенг камровли иқтисодий ва ижтимоий таъсир кўрсатиш салоҳиятига эга. Илмий манбаларда бу суғурта тури жамиятдаги эҳтимолий иқтисодий таваккалчиликларни камайтириш, суғурта компаниялари орқали молиявий жамғарма ва инвестиция ресурсларини шакллантириш, аҳоли даромадларининг барқарорлигини таъминлаш ва давлат бюджетига ортиқча юкни камайтириш воситаси сифатида тавсифланган.

Мазкур йўналишда ўзбекистонлик таниқли иқтисодчи **Қ. Жумаев** ҳаёт суғуртасини молиявий ресурсларни узоқ муддатли жалб этиш ва жамғармалар шакллантиришнинг самарали воситаси сифатида баҳолайди. Унинг фикрича, аҳоли ўртасида ҳаёт ва соғлиқ суғуртасини кенг тарғиб қилиш орқали хусусий молиявий хавфсизликни таъминлаш ва давлат бюджетига тушадиган ижтимоий харажатларни камайтириш мумкин⁷¹.

Ҳуқуқшунос олим **Б. Нурматов** эса суғурта муносабатларининг ҳуқуқий-иқтисодий мазмунига урғу бериб, ҳаёт суғуртаси шартномаларининг ҳуқуқий аниқлиги, бадалларни ҳисоблашда таваккалчилик ва ижтимоий хавфларни баҳолаш мезонларини белгилаш муҳим аҳамият касб этишини таъкидлайди⁸.

⁷ Жумаев Қ. *Суғурта бозори ва унинг ривожланиш тенденциялари*. – Тошкент: Молия, 2020. – 89-б.

⁸ Нурматов Б. *Суғурта ҳуқуқи: назарий ва амалий масалалар*. – Тошкент: Юридик нашр, 2019. – 112-б.

Хорижий олимлардан америкалик тадқиқотчи *G. Rejda* ўзининг суғурта назариясига бағишланган ишида ҳаёт ва соғлиқ суғуртасини фуқароларнинг иқтисодий мустақиллигини таъминловчи асосий восита сифатида кўради. У ҳаёт суғуртаси шартномаларини банк жамғармалари ва инвестицион портфельлар билан чуқур боғлиқ механизм сифатида баҳолайди ва бу турдаги суғуртани хусусий молиявий режалаштиришнинг узвий қисми сифатида кўради⁹.

Франциялик олим *Jean-Hervé Lorenzi* эса суғурта иқтисодиётида ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта турларини миллий молиявий тизимнинг барқарорлиги учун “*таянч устун*” деб атаб, бу суғурта механизмлари орқали аҳоли молиялашувининг даромад ва харажатлар миқёсини бошқариш имконияти яратилишини таъкидлайди¹⁰.

Буюк Британиядан *D. Blake* эса ҳаёт суғуртаси орқали пенсия тизимларини молиялаштириш имкониятларини тадқиқ қилган ва бундай суғуртани иқтисодий таваккалчиликни тақсимлаш воситаси сифатида баҳолаган. Унинг таъкидлашича, аҳолининг узок муддатли даромад миқдорини кафолатлаш учун ҳаёт суғуртаси давлат пенсия тизимини самарали тўлдирувчи институт бўлиши лозим¹¹.

Шунингдек, суғурта тизимининг ижтимоий ва молиявий барқарорликка таъсири масаласи халқаро даражада ҳам кенг муҳокама этилиб, турли олимлар томонидан илмий таҳлил этиб келинмоқда. Жумладан, Япониялик таниқли олим *Hiroshi Imanaka* ўз тадқиқотларида аҳоли соғлиғини суғурта қилишнинг демографик ва макроиқтисодий барқарорликка таъсирини ўрганган ҳолда,

⁹ *Rejda G. E. Principles of Risk Management and Insurance.* – Boston: Pearson, 2011. – p. 310–325.

¹⁰ *Lorenzi J.-H. The Economics of Insurance: Balancing Risks and Solidarity.* – Paris: Economica, 2006. – p. 45–62.

¹¹ *Blake D. Pension Finance.* – New York: Wiley, 2006. – p. 153–178.

кексаёб демографияга эга мамлакатлар учун соғлиқни суғурта қилишда давлат ва хусусий моделлар ўртасидаги оптимал мувозанатни ишлаб чиққан. Унинг фикрича, бу суғурта тури самарали фаолият кўрсатиши учун оммавий иштирок, соғлом молиявий таркиб ва давлат бюджетига юк бўлмаслик тамойиллари асосида ташкил этилиши зарурдир¹².

Суғурта соҳаси фақатгина молиявий ва иқтисодий йўналишларни эмас, балки ҳуқуқий муносабатларни ҳам ўзида қамраб олган мураккаб ва кўп қиррали тизим ҳисобланади. Ушбу соҳадаги муносабатлар иқтисодий мазмунга эга бўлган бўлса-да, уларнинг ҳуқуқий жиҳатдан мустақамланиши ва тартибга солиниши Фуқаролик ҳуқуқи нормалари асосида амалга оширилади. Шу маънода, суғурта муносабатлари — бу ҳуқуқий асосга эга иқтисодий механизм бўлиб, у бир вақтнинг ўзида нафақат тижорат ва молиявий таваккалчиликларни бошқариш, балки шахслар ва юридик шахслар ўртасидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларни белгилаш вазифасини ҳам бажаради.

Хусусан, суғурта шартномаларининг қонунийлиги, суғурталовчи ва суғурта қилдирувчининг ҳуқуқий мақоми, суғурта ҳолатининг юзага келиши ва унинг оқибатида юзага келадиган ҳуқуқий масъулият — буларнинг барчаси ҳуқуқий муҳитда аниқ белгилаб қўйилган. Шу сабабли, суғурта фаолиятини тўлиқ ва самарали ташкил этиш учун иқтисодий таҳлил билан бир қаторда, ҳуқуқий таҳлил ҳам юритилиши шарт.

Бундай ёндашув, айниқса, ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта турларида муҳим аҳамият касб этади. Чунки мазкур суғурта турлари нафақат таваккалчиликларни молиявий жиҳатдан бошқаришни, балки инсон ҳуқуқлари, меҳнат қонуночилиги, ижтимоий таъминот тизими билан боғлиқ ҳуқуқий кафолатларни ҳам назарда тутди.

¹² Imanaka H. *The Future of Health Insurance in Aging Societies*. – Tokyo: Japan Medical Policy Forum, 2015. – p. 90–104.

Шу нуқтаи назардан, хорижий иқтисодчи олимлар билан бир қаторда ҳуқуқшунос олимлар томонидан суғурта муносабатларининг ҳуқуқий-иқтисодий мазмунини комплекс ўрганиш бу соҳадаги илмий тадқиқотларнинг назарий салоҳиятини кенгайтириш, суғурта фаолиятининг ҳуқуқий ва молиявий механизмларини чуқур таҳлил этиш орқали унинг институционал асосларини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Жумладан, *Ж. Сломан* ва *М. Сутглифлар* суғурта муносабатларининг юзага келиш шарт-шароитлари ҳамда унинг жамиятдаги вазифаларини назарий жиҳатдан асослаб беришган¹³. Франциялик ҳуқуқшунос *Л. Жюллио де ла Морандьер*¹⁴ эса суғурта ҳуқуқининг тартибга солинишида қонунчиликни такомиллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратган.

Шу билан бирга, халқаро суғурта бозорининг ўсиш суръатлари ва глобал молиявий барқарорликка таъсири масалаларини *Ж. Девид Кюмминс* ва *Бертранд Венард*¹⁵ таҳлил қилган бўлса, суғуртанинг турли йўналишларини *Миллети, Ж. Мишел, Шив Кумар, Ж. Омар, Чаудхари, М. Жекюлайн, Китинг* ва *И. Стевинлар*¹⁶ эса ҳаёт суғуртаси механизмларини ва амалиётларини илмий асосда ўрганишган.

Мамлакатимизда суғурта муносабатларининг ҳуқуқий ва молиявий жиҳатларига доир масалалар *И.Б. Зокиров, Б.И. Ибратов, О. Оқюлов, Ҳ.Р. Раҳмонқулов, М.Ҳ. Раҳмонқулов, Ш.Н. Рўзиназаров, Р.Ж. Рўзиев, Ф. Сайфуллаев* ва *М.Б. Усмонов* каби ҳуқуқшунос олимлар томонидан ўз тадқиқотларида ҳар томонлама ёритиб берилган. Уларнинг ишларида суғурта

¹³ John Sloman, Mark Sutcliffe. Economics for Business – Harlow., 2001. page 111.

¹⁴ Жюллио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции. Т.3. –М., 1961. – С.338.

¹⁵ J.David Cummins and Bertrand Venard. Handbook of international insurance. – 2007. page. 320.

¹⁶ Millette, Michael J, Shiv Kumar, Omar J, Chaudhary, Jacqueline M. Keating and Steven I. Schreiber, 2002, "Securitization of life Business" Morton Lane, ed., Alternative Risk Strategies (London: Risk books), pp. 395-426.

фаолиятини ҳуқуқий асосда ташкил этиш, шартнома муносабатлари, иштирокчиларнинг масъулияти ва давлат назоратининг мазмун-моҳияти таҳлил қилинган¹⁷.

Бундан ташқари, соҳавий ва соҳага ихтисослашган илмий тадқиқотларда суғурта муносабатларининг иқтисодий ва ҳуқуқий муаммолари батафсил ўрганилган. Жумладан, *М.А. Аминжанова* “Бозор иқтисодиёти шароитида суғурта хизматлари кўрсатишнинг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари” мавзусидаги тадқиқотида суғурта шартномаларидаги ҳуқуқий мувозанатни таъминлаш масалаларини кўтарган бўлса, *Н.Н. Абдуллаева* эса “Правовое регулирование страховой ответственности” мавзусида жавобгарлик масалаларини ҳуқуқий ва ахлоқий нуктаи назардан таҳлил қилган. Шунингдек, *Л.Ф. Эргашева* бўлса “Совершенствование использования маркетинга в развитии имущественного страхования в Узбекистане” мавзусида суғуртада маркетинг стратегиясининг ўрнини ёритган. Бундан ташқари, *А.А. Ядгаров* ҳам “Бозор иқтисодиёти шароитида қишлоқ хўжалигида суғурта механизмини такомиллаштириш”¹⁸ мавзусида тармоқлараро суғурта муносабатларини илмий асосда таҳлил қилган.

¹⁷ Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик ҳуқуқи. Махсус қисм. / Ҳ. Р. Раҳмонқулов, И. Б. Зокировларнинг умумий таҳрири остида. – Т., 1999. – Б. 349.; Азизов Х. Хусусий мулк ҳуқуқининг ривожланиши // Ҳуқуқ – Право. – 1998. – № 1. – Б. 76.; Зокиров И. Б. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик ҳуқуқи. Умумий қисм. – Т., 1996. – Б. 53-54, 162, 242, 281, 290; Ибратов Б. Служба быта и права потребителя. – Т., 1992. – С. 35–40; Ибратов Б. Тадбиркорликнинг келиб чиқиши ва ривожланишининг ҳуқуқий асослари // Хўжалик ва ҳуқуқ. – 2001. – № 8. – Б. 40; Оқюлов О. Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни қўллаш асослари // Мустақил Ўзбекистон: ҳуқуқ фанларининг долзарб муаммолари. – Т., 1999. – № 6. – Б. 75–76; Раҳмонқулов Ҳ. Р. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг биринчи қисмига умумий тавсиф ва шарҳлар. – Т., 1997. – Б. 160–161, 163, 480, 495; Раҳмонқулов М. Х. Гражданско-правовой договор, проблемы свободы и необходимости в условиях переходной экономики // Право и рынок: Теоретические проблемы развития. – Т., 1994. – С. 35, 134–38; Рўзиев Р. Хўжалик шартномаси тушунчаси ва мазмуни // Хўжалик ва ҳуқуқ. – № 4. – 1999. – Б. 15; Шорахметов Ш. Хўжалик процессида бошқа шахсларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилувчи шахслар // Хўжалик ва ҳуқуқ. – 2001. – № 5. – Б. 40.

¹⁸ Ядгаров А.А. Бозор иқтисодиёти шароитида қишлоқ хўжалигида суғурта механизмини такомиллаштириш: иқтисод фанлар номзоди ... дис. Автореф. – Т., 2006.; Эргашева Л.Ф.

Юқорида келтирилган илмий-назарий қарашлар таҳлили шуни кўрсатадики, замонавий шарт-шароитда ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта нафақат фуқароларнинг шахсий молиявий манфаатларини ҳимоя қилувчи восита, балки миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига хизмат қилувчи стратегик молиявий институт сифатида ҳам қаралиши зарур. Айниқса, глобал демографик мувозанатсизликлар, эпидемиологик хавфлар (жумладан, пандемиялар) ҳамда соғлиқни сақлаш соҳасидаги харажатларнинг ортиши шароитида ушбу суғурта тури ижтимоий барқарорликни таъминлаш, макроиқтисодий хавфсизликни кучайтириш ва молиявий тизимнинг узвийлигига кафолат бериш воситаси сифатида алоҳида ўрин тутди¹⁹.

Бу фикрлар Япониялик тадқиқотчи *Хироши Иманаканинг* назариясида ҳам ўз аксини топган бўлиб, у аҳоли қариш даражаси юқори бўлган жамиятларда давлат ва хусусий суғурта моделларининг самарали мутаносиблигини таъминлаш орқали молиявий барқарорликни мустаҳкамлаш мумкинлигини таъкидлайди²⁰. Шу билан бирга, халқаро олимлар — *Ж.Д. Кюмминс* ва *Б. Венард* суғурта мукофотларининг аниқлаштирилган ҳисоб-китоблари, қайта суғурталаш тизимлари ва актуар моделлаштириш воситаларининг муҳим аҳамиятига эътибор қаратган²¹.

Совершенствование использования маркетинга в развитии имущественного страхования в Узбекистане. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Т., 2000.; Аминжонова М.А. Бозор иқтисодиёти шароитида суғурта хизмати кўрсатишнинг фуқаролик ҳуқуқий муаммолари: юрид. фан. номз. ... дис. автореф. – Т., 2004.; Абдуллаева Н.Н. Правовое регулирование страхования ответственности. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Т., 2006. Газиёв Ш.М. Миллий гвардия ҳарбий хизматчилари ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоясини такомиллаштириш” Автореф. дис. ... док. юрид. наук. – Т. 2022

¹⁹ *Мирзиёев Ш.М.* “Янги Ўзбекистон — халқимизга муносиб ҳаёт ва эртанги кунга ишонч кафолати”. — Т.: “Ўзбекистон”, 2022.

²⁰ *Imanaka, H.* “Public–Private Mix in Health Insurance and Aging Societies: Financial Sustainability and Universal Access” // *Health Economics Journal*, 2019.

²¹ *Cummins, J. D., & Venard, B.* “Handbook of International Insurance: Between Global Dynamics and Local Contingencies.” Springer, 2007.

Ўзбекистонда ҳам суғурта соҳасидаги илмий тадқиқотлар — *И.Б. Зокиров, Н.Н. Абдуллаева, М.А. Аминжанова, А.А. Ядгаров* каби олимлар томонидан олиб борилган бўлиб, улар ҳаёт ва соғлиқ суғуртаси муносабатларини тартибга солиш, фуқаролик-ҳуқуқий мослашув масалалари ва бозор иқтисодиётида суғурта механизмларини такомиллаштириш заруратини асослаб беришган²².

Шу билан бирга, ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғуртани молиявий институт сифатида тўлақонли ривожлантиришда қатор илмий-назарий муаммолар ва ҳуқуқий бўшлиқлар ҳам мавжуд. Жумладан:

биринчи илмий-назарий муаммога, назарий методологиянинг етишмаслиги — амалдаги суғурта муқофотларини аниқлаш, тариф сиёсатини таваккалчилик коэффициенти асосида шакллантириш, қайта суғурталаш ва резервлар билан ишлашда ягона миллий илмий-назарий асос мавжуд эмас. Бундан ташқари, соҳага хос макроиқтисодий таҳлил ва мониторинг тизими заиф ривожланган;

иккинчи илмий-назарий муаммога, ҳуқуқий базанинг мукамал эмаслиги — Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида (914-модда ва 927-модда) суғурта шартномаларининг турлари ва расмийлаштириш тартиби умумий ёритилган бўлиб, ҳаёт ва соғлиқ суғуртасига оид алоҳида ҳуқуқий механизмлар ҳамда мажбурий турлар ва уларнинг кўлами аниқ белгиланмаган²³;

²² *Аминжанова М.А. Бозор иқтисодиёти шароитида суғурта хизматлари кўрсатишнинг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари.* – Тошкент: ЮИХМ, 2015.; *Абдуллаева Н.Н. Правовое регулирование страховой ответственности в Республике Узбекистан.* – Тошкент, 2020.

²³ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси: www.lex.uz

учинчи илмий-назарий муаммога, ижтимоий-иқтисодий муаммолар — аҳолининг суғурта маданияти етарли эмаслиги, молиявий саводхонликнинг пастлиги ва айрим ҳудудларда суғурта хизматларига инфратузилмавий етишмовчиликлар мавжуд.

Ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғуртани молиявий институт сифатида тўлақонли ривожлантириш жараёнида юзага келаётган илмий-назарий муаммолар ва ҳуқуқий бўшлиқларнинг шаклланишига олиб келувчи асосий сабаб ва омиллар қуйидагилардан иборатдир. **Хусусан:**

Биринчидан, назарий методологиянинг етишмаслигига олиб келувчи омилларга:

❖ **миллий актуар мактабининг шаклланмаганлиги.** Ўзбекистонда ҳаёт ва соғлиқ суғуртаси учун махсус тартибда таваккалчиликларни баҳолаш, тариф тузиш ва мукофотни ҳисоблаш бўйича етарли илмий мактаб ва мутахассислар тайёрлаш тизими ҳали тўлиқ шаклланмаган. Бу эса илмий-назарий асосларнинг ишланмаслигига сабаб бўлмоқда;

❖ **ҳужжатли маълумотлар етишмаслиги ва рақамли таҳлил амалиётининг пастлиги.** Суғурта захираларини шакллантириш ва бошқариш, хавфларни қайта суғурта қилиш амалиётида статистик маълумотларнинг камлиги муаммоларнинг илмий таҳлиliga тўсиқ бўлмоқда;

❖ **суғурта соҳаси учун макроиқтисодий таҳлил ва мониторинг тизимининг йўқлиги.** Давлат даражасида суғурта бозоридаги ҳаракатлар, хавф даражалари ва демографик таваккалчиликлар бўйича даврий таҳлиллар олиб борувчи мустақил илмий марказлар фаолияти амалда йўқ.

Иккинчидан, ҳуқуқий базанинг мукамал эмаслигига сабаб бўлувчи омиллар:

❖ **суғуртага оид қонунчиликнинг умумий характерда бўлиши.** Ҳозирда амал қилаётган “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонун (2002 й.) ва

Фуқаролик кодексида (914, 927-моддалар) ҳаёт ва соғлиқ суғуртаси учун махсус тартиб ва ҳуқуқий механизмлар белгиланмаган;

❖ *мажбурий суғурта турларининг чекланганлиги.* Айрим ривожланган мамлакатлар тажрибасида аҳолининг муайян қатламлари (мисол: кекса шахслар, ҳомиладорлар, юқумли касалликка мойил гуруҳлар) учун ҳаёт ва соғлиқ суғуртаси мажбурий ҳисобланади. Ўзбекистонда эса бу йўналишда ҳуқуқий асослар етишмайди;

❖ *низоларни судгача ҳал этиш механизмларининг етарли даражада ривожланмаганлиги.* Суғурта хизматидан норози бўлган фуқаролар ва ташкилотлар учун арбитраж ёки медиатор орқали тезкор низо ҳал қилиш институционал асосда шаклланмаган.

❖ *Учинчидан, ижтимоий-иқтисодий муаммоларни келтирувчи омиллар:*

❖ *суғурта маданияти ва молиявий саводхонликнинг пастлиги.* Фуқаролар ҳаёт ва соғлиқ суғуртасини ижтимоий эҳтиёж сифатида эмас, ортиқча харажат сифатида қабул қилишлари кўп учрайди. Бу эса суғурта маҳсулотларига ишончсизликка олиб келмоқда;

❖ *аҳолининг даромад даражасининг пастлиги.* Ишсизлик, меҳнат миграцияси ва яшаш минимумидан паст даромад даражалари сабаб кўпчилик фуқаролар суғурта мукофотларини тўлаш имкониятига эга эмас;

❖ *инфратузилма ва кадрлар етишмовчилиги.* Қишлоқ ҳудудларида суғурта компаниялари филиалларининг йўқлиги, суғурта агентлари ва маслаҳатчиларнинг тайёрланмаганлиги аҳолига хизмат кўрсатиш имкониятларини чекламоқда;

❖ *тарғибот ва ахборот етишмаслиги.* Давлат ва хусусий суғурта ташкилотлари томонидан аҳолини хабардор қилиш ва тарғибот ишлари етарли даражада тизимли йўлга қўйилмаган.

Юқорида санаб ўтилган сабаб ва омиллар (муаммолар)ни бартараф этиш учун қуйидаги илмий-назарий асослантилган таклифлар илгари сурилади. Буларга:

биринчи илмий-назарий таклифга, бугунги кунда янги Ўзбекистонда миллий иқтисодиёт шарт-шароитларига мос ҳолда ҳаёт ва соғлиқ суғуртаси учун замонавий актуар моделларини яратиш, “*risk-pooling*” ва “*premium-based calculation*” каби халқаро амалий ютуқларни локаллаштириш, жумладан, *FinTech* ва *InsurTech* воситаларини жорий этиш;

иккинчи илмий-назарий ҳуқуқий таклифга, “*Суғурта фаолияти тўғрисида*”ги қонунга ҳаёт ва соғлиқ суғуртаси учун алоҳида боб киритиш, мажбурий ва ихтиёрий турларни аниқ ажратиш, тиббий муассасалар ва суғурта ташкилотлари ўртасидаги ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш нормаларини киритиш;

учинчи илмий-назарий институционал таклифга, суғурта компаниялари учун тўлов қобилияти ва қайта суғурталаш мажбурияти бўйича минимал молиявий стандартлар жорий этиш, *Базель III* ва *Solvency II* каби халқаро регуляция моделларини босқичма-босқич жорий этиш, аҳолининг суғурта маданиятини ошириш учун “*суғурта саводхонлиги*” миллий дастурини амалга ошириш.

Юқоридаги илмий-назарий таҳлил ва ҳуқуқий-иқтисодий асослар шуни кўрсатадики, ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта тури замонавий иқтисодиётнинг стратегик молиявий институтларидан бири сифатида шаклланимоқда. Ушбу суғурта механизми фуқароларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлаш, жамиятда ижтимоий барқарорликни мустаҳкамлаш, меҳнат бозоридаги ва демографик хавф-хатарларни камайитириш, соғлиқни сақлаш тизимига тушадиган юкни молиявий жиҳатдан диверсификация қилиш ҳамда давлат бюджети барқарорлигини таъминлашга хизмат қилмоқда. Айниқса, миллий иқтисодиёт шароитида ушбу суғурта

турининг ривожланиши аҳолининг молиявий хатарларга қарши барқарорлашуви ва инвестиция муҳитининг кенгайишига олиб келади.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ҳаёт ва соғлиқ билан боғлиқ суғурта муносабатлари миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши ва аҳолининг молиявий хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи ўрин тутаяди. Суғурта фаолияти аҳолини қутилмаган тиббий, ижтимоий ва иқтисодий хатарлардан молиявий жиҳатдан ҳимоялаш билан бир қаторда, давлат бюджетига бўлган босимни камайтириш, ижтимоий хизматлар тизимини узлуксиз молиялаштириш ва иқтисодий барқарорликни сақлашда муҳим восита бўлиб хизмат қилади.

Суғуртанинг молиявий моҳияти — хавфларни қайта тақсимлаш, активларни тўплаш ва қайта сармоялаш орқали нафақат шахслар, балки умуммиллий даражадаги макроиқтисодий мувозанатни таъминлашга йўналтирилганлигида намоён бўлади. Хусусан, давлат-хусусий шериклик асосида ташкил этилган суғурта дастурлари иқтисодий самарадорлик ва ижтимоий ҳимоянинг мутаносиблигини таъминлайди.